

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕЙНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФОРМОВОЧНЫХ СМЕСЕЙ НА БАЗЕ ПЕСКОВ МУРУНТАУ Абдумаликов А.А., д.т.н. Т.С.Халимжанов Н.К. Нишанбоева

Одной из основополагающих характеристик формовочного песка является его зерновой состав, поэтому несомненно необходима необходимость в проведении ситового анализа. Формовочные пески, применяемые в литейных процессах, должны по возможности содержать минимальное количество глинистой составляющей для исключения тенденции к снижению механических свойств формовочной смеси и увеличению расхода связующих. Согласно многочисленным рекомендациям, при работе с химически твердеющими формовочными смесями содержание глинистой составляющей не должно превышать 0,5 %. В Европе и США литейные производства стремятся работать на песке с содержанием глинистой составляющей менее 0,2 %. Этим и объясняется тот факт, что обязательное перед ситовым анализом отделение глинистой составляющей обычно не производится и навеска (100 г) песка в исходном виде помещается на верхнее сито. В случае же испытаний песка, содержащего более значительную глинистую составляющую, процедуру её отделения нецелесообразно исключать, как с точки зрения достоверности и полноты результатов анализа песка, так и с технической точки зрения – с целью предотвращения засорения сит. В Европейских странах широко применяется экспресс-метод определения глинистой составляющей, основанный на кипячении; в США, как и в России, чаще производят отмучивание. Экспресс-метод зачастую принято считать менее достоверным, что, однако, не соответствует российским данным, полученным при проведении соответствующих сравнительных тестов. Результаты определения содержания глинистой составляющей по разным методикам хорошо согласуются друг с другом.

В качестве добавки, способствующей отделению глинистой составляющей, в России принято применять 1 % раствор едкого натра NaOH. В зарубежных аналогах метода добавляют тройной нашатырный спирт (35 % NH₃). В связи с более высокой агрессивностью раствора NaOH в редких случаях при высоких концентрациях глинистых частиц может происходить образование хлопьев при проведении процедуры кипячения.

В совокупности с различием в наборах сит такой способ осреднения приводит к небольшому отличию среднего размера зерна от определённого графическим методом по ГОСТ 29234.3-91 (рис.1).

Рис.1 Результаты ситового анализа для нескольких песков, указаны результаты определения среднего размера зерна: числитель – по формуле (1) / знаменатель – графический метод

Данные о зерновом составе песка позволяют сделать первый шаг к оценке успешности его применения в смоляном процессе. При допущении о нормальном распределении зёрен по размерам в случае рассредоточенного гранулометрического состава песка снижается плотность вероятности, характеризующая зерновой состав, увеличивается дисперсия, следовательно, ниже становится стабильность характеристик песка, а значит и свойств стержней и форм, изготовленных на таком песке. Наличие рассредоточенной зерновой структуры способно отрицательно повлиять на газопроницаемость. В случае работы с песком, основная масса зёрен которого (> 70 %) остаётся на двух либо одном сите, могут появиться проблемы с уплотняемостью. В большинстве случаев рекомендуют использовать песок, ситовой анализ которого показывает 70 % на трёх ситах.

В ряде случаев использование крупного либо мелкого песка может быть обусловлено технологическими особенностями изготовления отливок. В общем же случае, когда работать приходится с песками со средним размером зерна 0,2-0,3 мм, избыток мелких фракций – «мелочи» (условно можно принять 0,125 мм и менее) – может привести к катастрофическому падению прочности ПСС вплоть до нулевых значений при типичных и даже завышенных концентрациях связующего, снижению газопроницаемости и другим эффектам, связанным с тенденцией к развитию удельной поверхности песка, повышенной пористости и извилистости капилляров в теле стержня, а высокое содержание крупных фракций приведёт к ухудшению чистоты поверхности. Однозначного ответа на вопрос о критическом содержании мелких и крупных фракций не существует, ведь оно варьируется в связи со средним размером зерна. Однако, ряд приближённых оценок имеется. К примеру, если средний размер зерна около 0,20-0,25 мм, то максимальное содержание «мелочи», не приводящее к весьма существенной деградации свойств смеси, ограничивается в районе 6 %, причём из них остаток в тазике не более 1 %. Для мелкого песка допустимое содержание «мелочи» немного возрастёт, а если песок крупный, то на критическое содержание «мелочи» накладываются более жёсткие ограничения. В любом случае, при работе по смоляным процессам следует стремиться к максимально низкому содержанию «мелочи» в песке, в несколько раз ниже критических значений.

ЛИТЕРАТУРА

1. M.Sahoo and S.Sahu. PRINCIPLES OF METAL CASTING 3rd edition McGraw-Hill UK 2014. 763 p.
2. John Campbell. THE METALLURGIY OF CAST METALS CASTINGS. 2003. 334 p.
3. Технология литейного производства, технология литейной формы. Учебник под редакцией Трухова А.Р. -Москва, Akadema, 2005. 420 с.
4. Рубцов Н.Н. и другие Литейные формы. – М: Машиностроения, 2005.
5. Муинов М.А. Вакуумно – пленочный метод изготовления художественных отливок. – Вухара, Redxar, 2005. 60с.
6. Трухов А.Р., Могилев И.С. Литейные сплавы и плавка, Москва, Академа, 2004. 230 с.
7. Технология литейного производства, технология литейной формы. Учебник под редакцией Трухова А.Р. -Москва, Akadema, 2005. 420 с.